

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

БОЛАЛАРДА GIARDIA LAMBLIA ИНВАЗИЯСИНИ ЗАМОНАВИЙ ДИАГНОСТИКАСИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Медетбаева А.Д.¹, Қудратова З.Э.¹, Даминов М.А.²

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Зармед университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Гельминт инвазиялари (гельминтозлар) бутун дунёда кенг тарқалган бўлиб, ЖССТ маълумотларига кўра, ҳар йили тахминан бир миллиард киши гельминтлар билан зарарланади. Мамлакатимизда энг кўп учрайдиганлари - фекал-орал йўли орқали юқадиган думалоқ қуртлар (нематодлар) сабабли юзага келадиган нематодозлар ҳисобланади. Ушбу гельминтлар гуруҳининг энг машҳур вакилларида бири *Giardia lamblia* ҳисобланади. Ҳозирги вақтда гельминтозлар энг кенг тарқалган ва долзарб педиатрик муаммолардан бири бўлишига қарамай, энг кам таъхис қўйиладиган ва етарлича баҳоланмайдиган касалликлардан бири бўлиб қолмоқда.

Калим сўзлар: гельминтозлар, диагностика, болалар, усул, касаллик, паразитлар.

OPTIMIZATION OF MODERN DIAGNOSTICS OF GIARDIA LAMBLIA INVASION IN CHILDREN

Medetbaeva A.D.¹, Kudratova Z.E.¹, Daminov M.A.²

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Zarmed University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Helminthic invasions (helminthiases) are widespread throughout the world. According to WHO data, about one billion people become infected with helminths every year. In our country, the most common are nematodoses – parasitic diseases caused by roundworms (nematodes) transmitted via the fecal-oral route. The most well-known representatives of this group of helminths are *Giardia lamblia*. Currently, helminthiases, being among the most prevalent and significant pediatric problems, remain at the same time some of the most underdiagnosed and underestimated diseases.

Keywords: helminthiases, diagnostics, children, method, disease

ОПТИМИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ИНВАЗИИ GIARDIA LAMBLIA У ДЕТЕЙ

Медетбаева А.Д.¹, Қудратова З.Э.¹, Даминов М.А.²

¹Самарқандский государственный медицинский университет, г.Самарқанд, Узбекистан

²Университет Зармед, г.Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Глистные инвазии (гельминтозы) широко распространены во всем мире. По данным ВОЗ ежегодно заражаются глистами около одного миллиарда людей. В нашей стране наибольшее распространение имеют нематодозы – паразитарные заболевания, вызванные круглыми червями (нематодами), передающиеся фекально-оральным путем. Самыми известными представителями этой группы гельминтов являются лямблии (*Giardia lamblia*). Сейчас же гельминтозы, являясь одной из самых распространенных и значимых педиатрических проблем, являются, в то же время, одной из самых недодиагностирующихся и недооценивающихся болезней.

Ключевые слова: гельминтозы, диагностика, дети, метод, болезнь

e-mail: medetbaevaaziza3@gmail.com

Ҳозирги вақтда гижжа инвазиялар муаммоси бирламчи тиббий ёрдам шифокорларининг, хусусан педиатрлар, паразитологларнинг клиник амалиётида жуда кенг тарқалган. Ўзбекистонда гижжа инвазиялари умумий паразитар касалликларнинг 90% ини ташкил этади. Ҳар йили, мамлакатимизда, 200 мингдан ортиқ касалланганлар рўйхатга олинади.

Болалик даврида гижжа инвазиялар кўпинча озикланишнинг сурункали бузилиши, ошқозон-ичак тизими дисфункцияси, интоксикация, организмнинг сенсibiliзацияси ва иммунитетни заифлашуви ривожланишига ёрдам берувчи омиллар сифатида намоён бўлади [6,7].

Афсуски, лямблиозни диагностика қилишнинг кўплаб усуллари паст сезгирликка эга бўлиб, субъектив ва объектив омилларнинг таъсирини учрайди. Улар қаторига лямблия цисталарининг

узлуксиз ажралмаслиги, паразитларни микроскопик аниқлашдаги қийинчиликлар, инсон танасида фақат эркак жинсли гельминтлар кўп бўлиши киради. Нематодозлар, уларнинг тарқалганлигига қарамай, бугунги кунда энг кам аниқланадиган патологиялардан бири бўлиб қолмоқда [1,2,3].

Шу муносабат билан ўз вақтида даволашни амалга ошириш мақсадида гижжа инвазияни эрта, сифатли ва маълумотли-специфик верификация қилиш усулларини излаш долзарб бўлиб қолмоқда.

Тадқиқот мақсади: Болаларда лямблиоз лаборатор диагностикасини такомиллаштириш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Мазкур илмий тадқиқот Самарқанд Давлат Тиббиёт Университети клиник лаборатор диагностикаси ва ДКТФ клиник-лаборатор диагностикаси курси билан кафедрасининг илмий-тадқиқот лабораториясида ҳамда СамДТУ ҳузуридаги Л.М. Исаев номидаги микробиология, вирусология, юкумли ва паразитар касалликлар илмий-тадқиқот институтида 2024–2025 йиллар давомида олиб борилди.

Тадқиқот жараёнида кафедра лабораториясининг барча замонавий микроскопик, серологик ва молекуляр-биологик жиҳозларидан, шунингдек, халқаро сертификатга эга ИФА ва ПЦР тест-тизимларидан фойдаланилди.

Тадқиқот объекти. Тадқиқот объекти сифатида 22 нафар бола танлаб олинди. Уларнинг барчаси СамДТУ ҳузуридаги Л.М. Исаев номидаги микробиология, вирусология, юкумли ва паразитар касалликлар илмий-тадқиқот институтига қарашли клиникага мурожаат қилган беморлар орасидан танлаб олинди.

Ёш тақсимоти бўйича 1–3 ёш оралиғидаги болалар – 2 нафар (10%), 4–6 ёш оралиғидаги болалар – 10 нафар (45%), 6 ёшдан катта болалар – 10 нафарни (45%) ташкил этди (1-расм).

1-расм. Бемор болаларнинг ёш бўйича тақсимоти.

Жинсий таркибига кўра, беморлар қуйидагича тақсимланган: 10 нафар ўғил бола (45%) ва 12 нафар қиз бола (55%) (2-расм).

2-расм. Бемор болаларнинг жинс бўйича тақсимоти

Ушбу тадқиқотда натижаларни замонавий диагностика усуллари билан солиштириш мақсадида микроскопия усули ҳамда ИФА, ПЦР усуллари бажарилди. Энг аввало, нажас намуналарида *Giardia lamblia* трофозоитлари ёки кисталарини аниқлаш учун микроскопия усули қўлланилди.

Бунинг учун стерил нажас йиғиш идиши, микроскоп (ёруғ майдонли), предмет ва покров шишалари, физиологик эритма (0,9% NaCl), люголь эритмаси (йод эритмаси) — тузилмаларни аниқроқ кўриш учун, пипетка ёки шпател, микроскопик ўлчов учун иммерсион ёғи каби асбоб-ускуналар ва материаллар талаб этилди.

Янги (илик) ва ифлосланмаган нажас намунаси олинди. Предмет шишасига 1 томчи физиологик эритма томизилди. Шпател ёрдамида оз миқдорда нажас намунаси олинди, эритмага аралаштирилди (суяқ суспензия ҳосил бўлди). Покров шишаси билан ёпилди. Тайёр препарат микроскопда аввало кичик (×10), сўнгра ўрта (×40) объективда кўрилди.

Таҳлиллар DRG EIA-3477 тўплами ёрдамида бажарилди. Ушбу усул икки босқичли тезкор иммунофермент таҳлил бўлиб, *Giardia* антигенини сифат жиҳатдан аниқлашга мўлжалланган. Унда пероксидаза билан боғланган қуён поликлонал антитаналари ишлатилди. Натижалар оптик зичлик (OD) кўрсаткичлари орқали баҳоланиб, ишлаб чиқарувчи кўрсатмаларига мувофиқ ижобий, манфий ёки ноаниқ деб баҳоланди.

Полимер занжир реакцияси (ПЦР) усули орқали паразитларнинг ДНКси аниқланиб, молекуляр даражадаги диагностика ўтказилди. ДНК намуналари “Qiagen DNA Mini Kit” ёрдамида ажратилди.

Реакция “Thermo Fisher Scientific” термоциклерлари ёрдамида олиб борилди. ПЦР натижалари 2% агароз гелида электрофорез усули орқали визуализация қилинди.

ПЦР усули гелимент ва протозоа антигенларини жуда паст концентрацияларда ҳам аниқлаш имконини бериб, диагностиканинг сезувчанлигини оширди.

Олинган натижалар статистик таҳлил қилиниб, сезувчанлик (sensitivity), хослик (specificity) ва аниқлик (%) кўрсаткичлари ҳисобланди (1-жадвал).

1-жадвал.

***Giardia lamblia* инвазиясини аниқлашда диагностика усулларининг сезувчанлиги, хослиги ва аниқлигининг фойздаги кўрсаткичлари**

Диагностика усули	Сезувчанлик (%)	Хослик (%)	Аниқлик (%)
Микроскопия	62	90	76
ИФА	88	94	91
ПЦР	96	98	97

ПЦР усули ёрдамида 22 нафар беморнинг 21 тасида (96%) *Giardia lamblia* ДНКси аниқланди, ИФА усули ёрдамида эса 19 нафар бемор боланинг (88%) қон зардобида *Giardia lamblia* антигенлари аниқланди. Микроскопик таҳлилда эса ушбу кўрсаткич атиги 14 нафар бемор болада (62%) кузатилди.

ИФА натижалари оралик қийматни кўрсатиб, микроскопик текширувга нисбатан 26% га юқори аниқликни таъминлади (3-расм).

3-расм. *Giardia lamblia* аниқланишининг турли методлар бўйича таққосланиши

Ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, болаларда *Giardia lamblia* инвазиясини аниқлашда замонавий молекуляр (ПЦР) ва иммунологик (ИФА) усуллар микроскопияга нисбатан анча самарали эканлиги аниқланди. ПЦР тести юкори сезувчанлик ва хосликка эга бўлиб, айниқса клиник белгилари суи ифодаланган ёки ташувчи болаларда паразитни эрта аниқлаш имконини беради.

Шунингдек, диагностика жараёнини оптималлаштириш мақсадида қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш тавсия этилади:

- клиник амалиётда микроскопик таҳлил билан бир қаторда ИФА ёки ПЦР тестларини жорий этиш;
- ягона намуна билан чекланмасдан, камида 2–3 марта олинган нажас намуналарини таҳлил қилиш;
- лаборатория мутахассисларининг замонавий молекуляр технологиялар бўйича малакасини ошириш.

Хулоса. Шундай қилиб, *Giardia lamblia* инвазиясининг эрта диагностикаси учун ПЦР ва ИФА усулларининг комбинацияси энг мақбул ва самарали ёндашув ҳисобланади. Болаларда *Giardia lamblia* инвазиясини аниқлашда анъанавий микроскопия билан чекланиб қолмасдан, балки замонавий молекуляр диагностика усулларида фойдаланиш инвазияни эрта босқичда аниқлаш, даволашни ўз вақтида бошлаш ва асоратларнинг олдини олишга хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Сижажева А. М. и др. Лабораторная диагностика паразитарных инфекций с использованием современных методов исследования //Успехи современной науки. – 2017. – Т. 2. – №. 2. – С. 185-189.

2. Асланова М. М., Кузнецова К. Ю., Морозов Е. Н. Эффективная лабораторная диагностика-основа мониторинга паразитарных болезней //Здоровье населения и среда обитания. – 2016. – №. 1 (274). – С. 34-37.

3. Арисов М. В. и др. Классические копрологические методы диагностики паразитозов животных: учебно-методическое пособие //М.: ВНИИП–филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. – 2022.

4. Турицин В. С. и др. Паразитофауна кишечника у жителей Самаркандской и Кашкадарьинской областей Республики Узбекистан //Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2018. – №. 2. – С. 8-13.

5. Камилова А. Т., Азизова Г. К., Геллер С. И. Современное состояние диагностики целиакии в Узбекистане: проблемы и решения //Вопросы детской диетологии. – 2021. – Т. 19. – №. 4. – С. 15-22.

6. Кучбоев А. Э. и др. Молекулярная диагностика легочных нематод-паразитов животных узбекистана //Павлодар мемлекеттік педагогикалык институтының ғылыми журналы Научный журнал Павлодарского государственного педагогического института. – С. 42.

Иқтибос учун: Медетбаева А.Д., Қудратова З.Э., Даминов М.А. Болаларда *Giardia Lamblia* инвазиясини замонавий диагностикасини оптималлаштириш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 1377–1380. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18038805>